

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15552756>

УДК 547.97: 628.358

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ФЕРРАТОВ И АДсорбЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ СТОЧНОЙ ВОДЫ ОТ МЕТИЛЕНОВОГО ГОЛУБОГО

А.А. Саранцева,

магистрант первого года обучения кафедры промышленной экологии,

Со Вин Мьинт,

докторант, к.т.н.,

А.А. Курилкин,

доц. кафедры промышленной экологии, к.т.н.,

Зо Е Наннг,

докторант, к.т.н.

А.В. Нистратов,

доц. кафедры промышленной экологии, к.т.н.,

РХТУ им. Д.И. Менделеева,

г. Москва

Аннотация: Как известно, одним из распространённых в промышленности и быту красителей является метиленовый голубой (или метиленовый синий): он используется для окраски тканей (шёлка, шерсти, хлопка). Метиленовый голубой применяется в аналитической химии для определения хлоратов, перхлоратов, катионов ртути, олова, магния, кальция, кобальта и кадмия, в качестве антисептика и антидота в медицине. Для оценки сорбционной способности активного угля также используют метиленовый голубой. Однако его остаточное содержание может негативно сказываться на качестве окружающей среды, в особенности водной её составляющей.

В данной работе проведены исследования и представлены их результаты по эффективности очистки водного раствора с концентрацией метиленового голубого 1 мг/дм³. В качестве первой ступени использовано окисление красителя ферратом натрия, что обеспечило удаление его лишь на 75%. В связи с высокой токсичностью и биоцидной активностью метиленового голубого

необходима дополнительная очистка воды перед сбросом её в водоём. Предварительно окисленную воду с остаточной концентрацией красителя $0,26 \text{ мг/дм}^3$ обрабатывали сорбентом, в качестве которого выступили активные угли на основе каменноугольного сырья российского и мьянманского месторождений. Показано, что общая степень очистки раствора $>97 \%$ достигается при перемешивании его с активным углём Тиджит (республика Мьянма) с дозой 3 г/дм^3 в течение 60 минут.

Ключевые слова: красители, сточные воды, окисление, адсорбция, феррат натрия, активные угли

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE COMBINED USE OF FERRATES AND ADSORBENTS IN THE PROCESSES OF WASTEWATER TREATMENT FROM METHYLENE BLUE

A.A. Sarantseva,

First year master's student, Department of Industrial Ecology,

Saw Win Myint,

Doctorate student, Candidate of Technical Sciences,

A.A. Kurilkin,

Associate professor, Department of Industrial Ecology, Candidate of Technical Sciences,

Zaw Ye Naing,

Doctorate student, Candidate of Technical Sciences,

A.V. Nistratov,

Associate professor, Department of Industrial Ecology, Candidate of Technical Sciences,

D.I. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia,
Moscow

Annotation: As it is known, one of the common dyes in industry and everyday life is methylene blue: it is used to dye fabrics (silk, wool, cotton). Methylene blue is used in analytical chemistry to determine chlorates, perchlorates, mercury cations, tin, magnesium, calcium, cobalt and cadmium and in medicine as an antiseptic and antidote. Methylene blue is also used to assess the sorption capacity of activated carbon. However,

its residual content can negatively affect the quality of the environment, especially its water component.

This article presents the results of studies on the efficiency of purification of water solution of methylene blue with concentration of 1 mg/dm³. At the first stage, oxidation with sodium ferrate was applied, which resulted in the removal of the dye by 75%. Due to the high toxicity and biocidal activity of methylene blue, additional water purification is required before discharging it into a reservoir. Pre-oxidized water with a residual dye concentration of 0.26 mg/dm³ was treated with a sorbent, which was activated carbons based on coal raw materials from russian and myanmar deposits. It has been shown that the total degree of water purification > 97% is achieved when water comes into contact with Tijt activated carbon (Republic of Myanmar) at a dose of 3 g/dm³ for 60 minutes.

Keywords: dyes, waste water, oxidation, adsorption, sodium ferrate, activated carbons

Введение

Красители и пигменты представляют собой природные и ксенобиотические соединения, активно применяемые во всех сферах жизнедеятельности человека. Красителями считаются растворимые окрашенные вещества, применяемые в виде растворов, в то время как пигменты являются нерастворимыми соединениями, интегрированными в результате диспергирования в краски, пластмассы и т.д. [1].

Синтез и применение красителей – весомый сегмент в экономике большинства стран, что, в первую очередь, обусловлено их широким распространением в различных отраслях промышленности. Красители используются для изготовления красок, окраски пластиковых, керамических изделий и текстильных материалов. Также они применяются при производстве парфюмерно-косметической продукции и декоративной косметики. Кроме того, существует целый ряд красителей, нашедших применение в пищевой промышленности.

В процессе окрашивания различных материалов примерно 10-15% используемых красителей попадают в сточные воды. Сточные

воды текстильного производства (80% потребления всех красителей) характеризуются интенсивной окраской и при попадании в водоем могут привести к нарушению кислородного режима, процессов фотосинтеза и самоочищения вследствие изменения светопрозрачности воды [2]. Они способны оказать негативное влияние на обитателей гидросферы (рыбы, водоросли) [3, 4].

Поступление красителей по пищевой цепи в человеческий организм может вызывать различные физиологические расстройства, такие как гипертония, спорадическая лихорадка, повреждение почек, судороги и многое другое [5]. Санитарно-гигиенические качества воды, загрязненной органическими красителями, ухудшаются, вода становится практически непригодной как для бытовых, так и для промышленных нужд [6].

Классическая схема очистки сточной воды с предприятий текстильной промышленности включает в себя стадии физико-химической очистки, окисления и сорбции. Физико-химическая очистка сточной воды подразумевает обработку стоков реагентами-коагулянтами для удаления дисперсных частиц. В качестве коагулянтов широкое применение получили соли алюминия и железа, а в отдельных случаях могут быть использованы соли титана [7-13].

Наиболее важной и эффективной стадией очистки является окисление. Окислительные методы основаны на разрушении структуры красителя под действием активных веществ и радикалов (гипохлорит, пероксид, гидроксил и др.), с образованием нетоксичных ($\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$) или менее токсичных продуктов полураспада исходных соединений. Для окислительной деструкции традиционно применяют озонирование, хлорирование, фотохимическое окисление и др. Однако данные методы имеют ряд недостатков: например, при применении хлорсодержащих веществ возможно образование побочных продуктов, а проведение фотохимического окисления характеризуется высокими энергозатратами [14, 15].

Одной из перспективных технологий в процессах окислительной деструкции красителей можно считать окисление ферратами. Такая обработка позволяет достичь высоких показателей эффективности очистки сточных вод, при этом не образует побочных токсичных продуктов реакции [16, 17].

К сожалению, отдельные продукты окисления (фенолы, формальдегид, окрашенные вещества) имеют весьма жесткий норматив остаточного содержания, а значит актуальным остаётся вопрос доочистки. Сорбционная очистка представляет собой эффективный метод удаления органических загрязнений, включая синтетические красители, из промышленных сточных вод. Этот процесс основан на использовании сорбентов, которые поглощают загрязняющие вещества на своей развитой поверхности. Среди преимуществ сорбционной очистки стоит выделить: высокую эффективность – уровень очистки до 80-95% для многих типов загрязнителей; избирательное поглощение – возможность эффективного удаления конкретных веществ из сложных смесей; гибкость применения – способность очищать различные типы сточных вод, включая текстильные и химические. Таким образом, практически значимо подобрать наиболее эффективный адсорбент по отношению к красителям и пигментам.

Одним из важных требований к сорбентам красителей и пигментов является низкая зольность и наличие как микропор, так и переходных пор (мезопор). Эффективные радиусы мезопор много больше размеров адсорбируемых молекул – от 20 до 500 Å, а их стенки образованы очень большим числом атомов и молекул вещества адсорбента, а в микропорах (поры полушириной меньше 2 Å) адсорбция происходит за счёт заполнения их пространства поглощаемыми молекулами [18].

Для сорбционной очистки используются различные материалы, такие как минеральные сорбенты, активные угли (АУ), торф и синтетические смолы. Так, в работе [19] показана эффективность извлечения красителей из водного раствора с помощью красного шлама, активируемого серной кислотой. Перспективными адсорбентами благодаря своей высокой поглотительной способности, избирательности, химической стойкости, гидрофобности и экологической безопасности являются активные угли. Немаловажной является и простота при эксплуатации данного вида адсорбентов [20].

Целью данного исследования является оценка возможности комбинирования методов окислительной и адсорбционной очистки

модельной сточной воды от красителя метиленового голубого с начальной концентрацией 1 мг/дм³.

Материалы и методы

Для проведения экспериментов по изучению окислительной деструкции красителя под действием феррата натрия Na₂FeO₄ (рис. 1) проводился электрохимический синтез этого реагента-окислителя. Начальная концентрация феррата натрия, полученного таким способом, в среднем равна 77 мг/дм³ [21].

Рисунок 1 – Структурная формула феррата натрия

В качестве объекта исследования был выбран краситель метиленовый голубой (МГ, МВ), относящийся к группе тиазиновых красителей, с концентрацией 1,04 мг/дм³ (рис. 2).

Рисунок 2 – Структурная формула метиленового голубого

Как говорилось выше, метиленовый голубой может оказывать негативное влияние для окружающей среды и гидробионтов ввиду его токсичности. Кроме того, важно отметить, что МГ является стойкой структурой, не подверженной разложению, в связи с этим его длительное присутствие в экосистемах приводит к существенному негативному влиянию на окружающую среду.

На первом этапе исследования была изучена окислительная способность феррата натрия на примере красителя метиленового голубого. Для этого к исходному раствору МГ вносили различные добавки феррата натрия, выдерживали в течение 15 минут для полного протекания реакции, после чего определяли остаточную концентрацию красителя спектрофотометрическим методом на приборе ЗОМЗ КФК-3-01 (длина волны – 670 нм; толщина кюветы – 10 мм). Раствор с остаточным содержанием МГ объёмом 100 см³ перемешивался в течение 1 часа с измельчённым до порошка активным углём с дозой 1 и 3 г/дм³. В качестве адсорбентов использовались АУ отечественного производства (промышленный активный уголь АГ-3) и разработанный на кафедре промышленной экологии РХТУ им. Д. И. Менделеева по усовершенствованной технологии угольный сорбент на основе каменного угля месторождения Тиджит (республика Мьянма) [22].

Полученную суспензию отфильтровали для отделения отработанного адсорбента, а фильтрат анализировали на остаточное содержание МГ.

Результаты и их обсуждение

На основании результатов, полученных на первом этапе исследования, были сформированы таблица 1 и рисунок 3, демонстрирующие окислительную способность феррата натрия в процессе окисления метиленового голубого.

Таблица 1 – Результаты окисления метиленового голубого ферратом натрия (время контактирования – 15 минут)

Доза феррата натрия, мг/дм ³	0	0,19	0,39	0,58	0,77	0,97	1,17	1,36	1,55
Концентрация МГ, мг/дм ³	1,04	0,67	0,56	0,49	0,43	0,33	0,27	0,26	0,26
Эффективность окисления, %	–	35,6	46,2	52,9	58,7	68,3	74,0	75,0	75,0

Рисунок 3 – Диаграмма зависимости эффективности окисления от дозы добавляемого феррата натрия

Из данных, представленных в таблице 1 и на диаграмме (рис. 3), можно сделать вывод о том, что феррат натрия способен окислять метиленовый голубой, при этом эффективность деструкции достигает 75%, однако провести полную деструкцию красителя ферратом натрия в данных условиях невозможно. Оптимальная доза окислителя, превышение которой не приводит к росту степени деструкции красителя, составляет 1,17 мг/дм³.

Данные по эффективности сорбционной доочистки предварительно обработанной ферратом натрия воды (остаточное содержание МГ 0,26 мг/дм³) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты сорбционной доочистки модельной воды от метиленового голубого (начальная концентрация МГ – 0,26 мг/дм³)

Активный уголь (доза, г/дм³)	Остаточная концентрация МГ, мг/дм³	Эффективность сорбции, %	Эффективность очистки общая, %
АГ-3 (1)	0,026	90,0	97,5
АГ-3 (3)	0,020	92,3	98,0
Тиджит (1)	0,027	89,6	97,4
Тиджит (3)	0,007	97,3	99,3

Из данных таблицы 2 следует, что активные угли на каменноугольной основе показали высокую (>89,6%) эффективность удаления МГ из окисленного раствора. При этом адсорбент Тиджит демонстрирует преимущество перед российским активным углём АГ-3 в дозе 3 г/дм³ благодаря более развитой системе мезопор. Общая достигаемая комбинацией методов степень очистки модельной воды превышает 97%, гарантируя практически полное её обесцвечивание.

Заключение

Результаты проведённой работой показали, что комбинирование окислительного и сорбционного методов очистки является важным инструментом в управлении сточными водами, особенно в отраслях с высоким уровнем загрязнения красителями. Эффективность окислительной деструкции метиленового голубого ферратом натрия составила 75%, а использование адсорбционной доочистки позволяет на 97% удалять из воды метиленовый голубой. С учетом пониженной стоимости активного угля марки Тиджит в сравнении с коммерческим адсорбентом АГ-3 наиболее целесообразно проведение доочистки воды именно им, при расходе угля 3 г/дм³.

Список литературы

- [1] Джубари М.К. Методы удаления пигментов из сточных вод / М.К. Джубари, Н.В. Алексеева, Г.И. Базияни, В.С. Таха // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов – 2021. Т. 332. №7. 54-64 с.
- [2] Gita S. Impact of textile dyes waste on aquatic environments and its treatment / S. Gita, A. Hussan, T.G. Choudhury // Environ. Ecol. – 2017. V. 35. No. 3C. 2349-2353 p.
- [3] Soni P. A comparative study on the toxic effects of textile dye wastewaters (untreated and treated) on mortality and RBC of a freshwater fish *Gambusia affinis* (Baird and Gerard) / P. Soni et al. // Journal of environmental biology. – 2006. V. 27. No. 4. 623-628 p.
- [4] Klaine S.J. Algal and plant toxicity testing / S.J. Klaine, M.A. Lewis // Handbook of ecotoxicology. – 1995. 163-184 p.
- [5] Karthikeyan S. Impact of textile effluents on fresh water fish *Mastacembelus armatus* (Cuv. & Val) / S. Karthikeyan et al. // Journal of Chemistry. – 2006. V. 3. 303-306 p.

[6] Ревелль П. Среда нашего обитания. Книга 2 Загрязнение воды и воздуха. / П. Ревелль, Ч. Ревелль – М: Мир, 1995. 196 с.

[7] Вертинский А.П. Физико-химические методы очистки сточных вод: проблемы, современное состояние и возможные пути усовершенствования / А.П. Вертинский // Инновации и инвестиции. – 2019. №. 11. 257-261 с.

[8] Kuzin E.N. Titanium-containing coagulants for foundry wastewater treatment / E.N. Kuzin, N.E. Kruchinina // CIS Iron and Steel Review. – 2020. V. 20 No. 2. 66-69 p. <https://doi.org/10.17580/cisisr.2020.02.14>.

[9] Кузин Е.Н. Оценка эффективности использования комплексных титансодержащих коагулянтов в процессах очистки сточных вод машиностроительного производства / Е.Н. Кузин, Н.Е. Кручинина // Известия высших учебных заведений. Серия «Химия и химическая технология». – 2019. Т. 62. В. 10. 140-146 с. <https://doi.org/10.6060/ivkkt.20196210.5939>.

[10] Azopkov S.V. Study of the Efficiency of Combined Titanium Coagulants in the Treatment of Formation Waters / S.V. Azopkov, E.N. Kuzin, N.E. Kruchinina // Russian Journal of General Chemistry. – 2020. V. 90. No. 9. 1811-1816 p.

[11] Kuzin E.N. Titanium Coagulants in Water Purification and Water Treatment Processes in Additive Manufacturing / E.N. Kuzin // Metall. Mater. Eng. – 2024. V. 30 (2). 25-33 p. <https://doi.org/10.56801/MME1042>.

[12] Кузин Е.Н. Получение комплексных титансодержащих коагулянтов методом химической дегидратации / Е.Н. Кузин, Н.Е. Кручинина // Известия высших учебных заведений. Серия «Химия и химическая технология» -2022. Т. 65. В. 5. 103-111 с. <https://doi.org/10.6060/ivkkt.20226505.6578>.

[13] Корчагина Е.В. Подходы к удалению стойких органических красителей из водных растворов / Е.В. Корчагина, М.Ю. Пискунова, А.В. Рыженкова, А.В. Нистратов // Успехи в химии и химической технологии. – 2020. Т. XXXIV. №11. 59-61 с.

[14] Kuznetsov V.V. Study of the Process of Electrochemical Oxidation of Active Pharmaceutical Substances on the Example of Nitrofurazone ((2E)-2-[(5-Nitro-2-furyl)methylene]hydrazine Carboxamide) / V.V. Kuznetsov, N.A. Ivantsova, E.N. Kuzin, A.V. Pirogov, Y.O. Mezhev,

E.A. Filatova, Y.M. Averina // *Water*. – 2023. V. 15. Is. 19. 3370 p. <https://doi.org/10.3390/w15193370>.

[15] Любушкин Т.Г. Оценка возможности использования пероксодисерной кислоты в процессах очистки сточных вод, содержащих синтетические красители / Т.Г. Любушкин, Е.Н. Кузин, Н.А. Иванцова, Т.В. Конькова // *Известия высших учебных заведений. Серия «Химия и химическая технология»*. – 2025. Т. 68. В. 1. 120-126 с. <https://doi.org/10.6060/ivkkt.20256801.7124>.

[16] Thomas M. Treatment of real textile wastewater by using potassium ferrate (VI) and Fe (III)/H₂O₂ application of *aliivibrio fischeri* and *brachionus plicatilis* tests for toxicity assessment / M. Thomas, D. Zdebik // *Fibres and Textiles in Eastern Europe*. – 2019. V. 27 (3). 78-84 p. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.0746>.

[17] Thomas M. Influence of Elevated Temperature and Pressure on Treatment of Landfill Leachate by Potassium Ferrate (VI) / M. Thomas, P. Drzewicz, A. Więkol-Ryk, B. Panneerselvam // *Water, Air, and Soil Pollution*. – 2021. № 232 (11), art. no. 450. <https://doi.org/10.1007/s11270-021-05401>.

[18] Курилкин А.А. Промышленные адсорбенты. Основные свойства и методы расчёта адсорбционных равновесий, кинетики и пористой структуры: учеб. пособие. / А.А. Курилкин, А.В. Нистратов, А.В. Школин – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2024. 276 с.

[19] Ву С.М. Исследование адсорбции красителей из водного раствора с использованием красного шлама, активируемого серной кислотой / С.М. Ву, Т.З. Нгуен, Т.М.Х. Ле // *Известия высших учебных заведений. Серия «Химия и химическая технология»*. – 2019. Т. 62. № 11. 143-149 с. <https://doi.org/10.6060/ivkkt.20196211.6011>.

[20] Мухин В.М. Производство и применение углеродных адсорбентов: учеб. пособие. / В.М. Мухин, В.Н. Клушин – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. 308 с.

[21] Sarantseva A.A. Investigation of the Process of Oxidative Degradation of Phenol by Sodium Ferrate Solutions / A.A. Sarantseva, N.A. Ivantsova, E.N. Kuzin // *Russian Journal of General Chemistry*. – 2023. V. 93. No. 13. 3454-3459 p.

[22] Клушин В.Н., Мухин В.М., Зо Е Наинг. Способ получения дроблёного активного угля из каменноугольного сырья. Патент РФ № 2776530. Заявл. 22.10.2021. Опубл. 22.07.2022.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Dzhubari M.K. Methods for removing pigments from wastewater / M.K. Dzhubari, N.V. Alekseeva, G.I. Baziyani, V.S. Takha // *Bulletin of Tomsk Polytechnic University. Georesources Engineering* – 2021. Vol. 332. No. 7. 54-64 p.
- [2] Gita S. Impact of textile dyes waste on aquatic environments and its treatment / S. Gita, A. Hussan, T.G. Choudhury // *Environ. Ecol.* – 2017. V. 35. No. 3C. 2349-2353 p.
- [3] Soni P. A comparative study on the toxic effects of textile dye wastewaters (untreated and treated) on mortality and RBC of a freshwater fish *Gambusia affinis* (Baird and Gerard) / P. Soni et al. // *Journal of environmental biology.* – 2006. V. 27. No. 4. 623-628 p.
- [4] Klein S.J. Algal and plant toxicity testing / S.J. Klein, M.A. Lewis // *Handbook of ecotoxicology.* – 1995. 163-184 p.
- [5] Karthikeyan S. Impact of textile effluents on fresh water fish *Mastacembelus armatus* (Cuv. & Val) / S. Karthikeyan et al. // *Journal of Chemistry.* – 2006. V. 3. 303-306 p.
- [6] Revelle P. Our habitat. Book 2. Water and Air Pollution. / P. Revelle, C. Revelle – M: Mir, 1995. 196 p.
- [7] Vertinsky A.P. Physicochemical Methods of Wastewater Treatment: Problems, Current Status, and Possible Ways of Improvement / A.P. Vertinsky // *Innovations and Investments.* – 2019. No. 11. 257-261 p.
- [8] Kuzin E.N. Titanium-containing coagulants for foundry wastewater treatment / E.N. Kuzin, N.E. Kruchinina // *CIS Iron and Steel Review.* – 2020. V. 20 No. 2. 66-69 p. <https://doi.org/10.17580/cisisr.2020.02.14>.
- [9] Kuzin E.N. Evaluation of the efficiency of using complex titanium-containing coagulants in wastewater treatment processes for mechanical engineering production / E.N. Kuzin, N.E. Kruchinina // *News of higher educational institutions. Series "Chemistry and chemical technology".* – 2019. Vol. 62. V. 10. 140-146 p. <https://doi.org/10.6060/ivkkt.20196210.5939>.
- [10] Azopkov S.V. Study of the Efficiency of Combined Titanium Coagulants in the Treatment of Formation Waters / S.V. Azopkov, E.N. Kuzin, N.E. Kruchinina // *Russian Journal of General Chemistry.* – 2020. V. 90. No. 9. 1811-1816 p.

[11] Kuzin E.N. Titanium Coagulants in Water Purification and Water Treatment Processes in Additive Manufacturing / E.N. Kuzin // *Metall. Mater. Eng.* – 2024. V. 30 (2). 25-33 p. <https://doi.org/10.56801/MME1042>.

[12] Kuzin E.N. Obtaining complex titanium-containing coagulants by chemical dehydration / E.N. Kuzin, N.E. Kruchinina // *News of higher educational institutions. Series "Chemistry and chemical technology"* - 2022. V. 65. V. 5. 103-111 p. <https://doi.org/10.6060/ivkkt.20226505.6578>.

[13] Korchagina E.V. Approaches to the removal of persistent organic dyes from aqueous solutions / E.V. Korchagina, M.Yu. Piskunova, A.V. Ryzhenkova, A.V. Nistratov // *Advances in Chemistry and Chemical Technology.* – 2020. Vol. XXXIV. No. 11. 59-61 p.

[14] Kuznetsov V.V. Study of the Process of Electrochemical Oxidation of Active Pharmaceutical Substances on the Example of Nitrofurazone ((2E)-2-[(5-Nitro-2-furyl)methylene]hydrazine Carboxamide) / V.V. Kuznetsov, N.A. Ivantsova, E.N. Kuzin, A.V. Pirogov, Y.O. Mezhev, E.A. Filatova, Y.M. Averina // *Water.* – 2023. V. 15. Is. 19. 3370 p. <https://doi.org/10.3390/w15193370>.

[15] Lyubushkin T.G. Evaluation of the possibility of using peroxydisulfuric acid in the processes of wastewater treatment containing synthetic dyes / T.G. Lyubushkin, E.N. Kuzin, N.A. Ivantsova, T.V. Konkova // *News of higher educational institutions. Series "Chemistry and chemical technology".* – 2025. Vol. 68. V. 1. 120-126 p. <https://doi.org/10.6060/ivkkt.20256801.7124>.

[16] Thomas M. Treatment of real textile wastewater by using potassium ferrate (VI) and Fe (III)/H₂O₂ application of *aliivibrio fischeri* and *brachionus plicatilis* tests for toxicity assessment / M. Thomas, D. Zdebik // *Fibres and Textiles in Eastern Europe.* – 2019. V. 27 (3). 78-84 p. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.0746>.

[17] Thomas M. Influence of Elevated Temperature and Pressure on Treatment of Landfill Leachate by Potassium Ferrate (VI) / M. Thomas, P. Drzewicz, A. Więckol-Ryk, B. Panneerselvam // *Water, Air, and Soil Pollution.* – 2021. No. 232 (11), art. no. 450. <https://doi.org/10.1007/s11270-021-05401>.

[18] Kurilkin A. A. Industrial adsorbents. Basic properties and methods for calculating adsorption equilibria, kinetics and porous structure:

textbook. manual. / A. A. Kurilkin, A. V. Nistratov, A. V. Shkolin – М.: D. I. Mendeleev University of Chemical Technology, 2024. 276 p.

[19] Wu S. M. Study of dye adsorption from aqueous solution using red mud activated by sulfuric acid / S. M. Wu, T. Z. Nguyen, T. M. H. Le // News of higher educational institutions. Series "Chemistry and chemical technology". – 2019. Vol. 62. No. 11. 143-149 p. <https://doi.org/10.6060/ivkkt.20196211.6011>.

[20] Mukhin V.M. Production and application of carbon adsorbents: tutorial. / V.M. Mukhin, V.N. Klushin – М.: D.I. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, 2012. 308 p.

[21] Sarantseva A.A. Investigation of the Process of Oxidative Degradation of Phenol by Sodium Ferrate Solutions / A.A. Sarantseva, N.A. Ivantsova, E.N. Kuzin // Russian Journal of General Chemistry. – 2023. V. 93. No. 13. 3454-3459 p.

[22] Klushin V.N., Mukhin V.M., Zo E Naing. Method for producing crushed activated carbon from coal raw materials. Russian Federation Patent No. 2776530. Claimed 10.22.2021. Published 07.22.2022.

© А.А. Саранцева, Со Вин Мьинт, А.А. Курилкин, Зо Е Наинг,
А.В. Нистратов, 2025

Поступила в редакцию 07.04.2025

Принята к публикации 24.04.2025

Для цитирования:

Саранцева А.А., Со Вин Мьинт, Курилкин А.А., Наинг Зо Е, Нистратов А.В. Оценка эффективности совместного применения ферратов и адсорбентов в процессе очистки сточной воды от метиленового голубого // Инновационные научные исследования. 2025. № 4-2(58). С. 16-29. URL: <https://ip-journal.ru/>